

Stadtgymnasium Halle

Jahresbericht 1927—1928

Herausgegeben vom Direktor Dr. Karl Röhrscheidt

Patronat: Magistrat der Stadt Halle
Ausschuß für die höheren Knabenschulen
Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Rive

Stundenverteilung

Lfd. Nr.	Name und Amtsbezeichnung	Ord.	O I ³⁾	U I ¹	U I ²
1	Dr. Röhrscheidt, Karl, Oberstudiendirektor . . .		6 Griech.		3 Deutsch
2	Dr. Reinecke, Otto, Oberstudienrat		Turnen		
3	Dr. Siebert, Johannes, Studienrat	O II ²		5 Lat.	6 Griech.
4	Fittbogen, Traugott, „	U I ²	2 Rel. ¹⁾	2 Religion 6 Griech. 5 Lat.	
5	Schuhardt, Max, „		1) 4 Math.	4 Math.	
6	Dr. Rothe, Paul, „				
7	Dr. Lörcher, Adolf, „	O I	5 Lat. 3 Gesch.		
8	Dr. Wenzlau, Friedrich, „	U I ¹		3 Deutsch 3 Gesch. 1 Erdk.	3 Gesch. 1 Erdk.
9	Krüger, Hans, „ ²⁾	U II	2) 3 Deutsch 2 Religion		
10	Jaenicke, Gustav, „		2 Franz. 1 Erdk.		4 Turnen ¹⁾
11	Schumacher, Julius, „	IV		4 Turnen ²⁾ 4 Turnen ¹⁾	
12	Dr. Rühlemann, Martin, „	O II ¹		2 Franz	2 Franz.
13	Dr. Maennel, Kurt, „	O III	2) 4 Math. 2 Phys.	2 Phys.	4 Math. 2 Phys.
14	Portius, Siegfried, „	V	1) 3 Deutsch		
15	Henkel, Hermann, „			1 Musik	
16	Thielicke, Paul, Oberschullehrer				
17	Bolde, Wilhelm, „	VI	1 Zeichnen	1 Zeichnen	1 Zeichnen
18	Franke, Fritz, Studienrat i. R. ²⁾	U III			
19	Dr. Boyke, Gustav ¹⁾	U III	2) 3 Deutsch	2 Religion	2 Religion
20	Poppendiek, Walter, Studienassessor ¹⁾	U II			
21	Dr. Zander, Siegfried, „ bis 1. X. danach Dr. Wruck				

1) Vom 1. VIII. 2) Bis 1. VIII. 3) In einigen Fächern geteilt [kenntlich durch v o r g e s e t z t e 1), 2)].

im Schuljahr 1927/28.

O II ¹	O II ²	U II	O III	U III	IV	V	VI	Zahl der Stunden	Zahl der Korrekturen
								9 + 1 A.-G. Kunstgeschichte	2
	6 Griech.			1) 6 Griech. 1) 3 Deutsch				19	3
	5 Lat. 4 Deutsch							20	4
				1) 6 Lat.				19	3
	3 Math.	4 Math.				4 Rechnen		19 + 1 A.-G. Math. OII	5
5 Lat.		6 Griech. 3 Deutsch	6 Griech.					20	4
4 Griech. 2 Religion	2 Religion	2 Religion 3 Gesch. 1 Erdk.						22	2
		6 Lat. 1 Erdk.		1) 1 Erdk. } 1) 1 Erdk. } 2) 2 Gesch. 3 Cäsar 1)				22 + 1 A.-G. Gesch. UI	2
		5 Lat.		2 Religion 2) 6 Griech. 2) 3 Deutsch				21 + 1 A.-G. Dtsch. OI	4
2 Englisch 1 Erdk.		2 Engl.	2 Engl. 2)	2 Engl. 2)	3 Engl.		7 Lat.	22	7
2 Phys.	2 Phys.	2 Phys.	4 Turnen	3 Math. 2 Phys.	4 Math.			23 + 1 A.-G. Biol. OII	2
2 Französisch 4 Deutsch 2 Homer		4 Turnen					7 Lat.	23 + 1 A.-G. Dtsch. O II	5
3 Math.			3 Math. 2 Phys.					22 + 2 A.-G. Phys. UI	4
4 Turnen 3 Gesch. 1 Erdk.					2 Erdk. 2 Gesch.	7 Lat. 2 Erdk.		24	2
1 Musik		1 Musik		1 Musik	2 Religion 1 Musik	2 Religion 2 Naturk. 2 Musik	2 Religion 2 Erdk. 2 Musik	19 + 4 Chor u. Orch.	—
				4 Turnen	4 Turnen 2 Naturk.	4 Turnen	4 Rechnen 4 Turnen	22	1
1 Zeichnen	1 Zeichnen	1 Zeichnen	2 Zeichnen	2 Zeichnen	2 Zeichnen	2 Zeichnen	2 Zeichnen 5 Deutsch 2 Naturk.	23 + 2 Werkunter.	1
3 Gesch.			3 Deutsch 2 Gesch.	1) 2 Gesch. 2) 6 Lat.	3 Deutsch	5 Deutsch 1 Sport		25	4
			2 Engl. 3 Deutsch 2 Gesch.	2 Religion 1) 3 Deutsch 2 Engl.	3 Deutsch			24 + 1 A.-G. Dtsch. OI	6
		5 Lat.		2) 6 Griech. 2) 3 Lat.				(24) 14	4
				2 Gesch. 1 Erdk.		5 Deutsch 2 Sport		10	

II c. Lesestoffe für Deutsch und Fremdsprachen.

01¹.

Deutsch: Goethe, Götz von Berlichingen, Werthers Leiden, Entwicklung des Dichters an Hand seiner Lyrik, Faust I. Teil, Iphigenie, Italien. Reise; Schiller: Don Carlos, Briefe über Don Carlos, Antrittsvorlesung in Jena, Gedankenlyrik, Wallenstein, Maria Stuart; daran anschließend Schicksalstragödie: Sophokles, König Ödipus, Grillparzer: Ahnfrau, Demetrius; daran anschließend Hebbel: Demetrius. Romantik: Lyrik; Tieck: Runenberg, Blonder Ekbert; Fouqué: Undine; Eichendorff: Taugenichts. Neuromantik: Bartsch, 12 aus Steiermark. — Kleist: Prinz von Homburg; Storm: Lyrik, Novellen (Immensee, Viola tricolor, Schimmelreiter); Mörike: Lyrik; Hebbel: Agnes Bernauer; Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe, Die drei gerechten Kammacher; Droste-Hülshoff: Judenbuche, Lyrik; Hauptmann: Florian Geyer, Weber (dazu Wiederholung des bürgerl. Trauerspiels, Emilia Galotti, Kabale und Liebe, Maria Magdalene, Stützen der Gesellschaft); Lyrik von Liliencron bis Werfel; Werfel: Troerinnen; Kaiser: Bürger von Calais; Shaw: Heilige Johanna im Vergleich mit Schillers Jungfrau von Orleans.

01².

Deutsch: Schiller: Don Carlos, Briefe über den Don Carlos, Universalgeschichte, Wallenstein, Maria Stuart, Braut von Messina, Gedankenlyrik; Goethe: Werther, Iphigenie, Faust I. Teil, Lyrik. Lyrik der Romantik: Tieck: Der blonde Ekbert, Der Runenberg; Arnim: Der tolle Invalide; Fouqué: Undine; E. T. A. Hoffmann: Der goldene Topf; Kleist: Michael Kohlhaas, Der zerbrochene Krug, Der Prinz von Homburg. Lyrik des Jungen Deutschland, Politische und Epigonenlyrik, Lenaus, Mörikes und Storms Lyrik; Grillparzer: Die Ahnfrau, Weh' dem, der lügt; Storm: Immensee, Viola tricolor, In St. Jürgen, Der Schimmelreiter; Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe, Die drei gerechten Kammacher; C. F. Meyer: Der Heilige; O. Ludwig: Der Erbförster; Die Heiterethei; Hebbel: Agnes Bernauer; Freytag: Die Journalisten; Sophokles: König Ödipus; Ibsen: Nora, Gespenster, Volksfeind; B. Shaw: Die heilige Johanna; W. Schneider: Kleine deutsche Stilkunde, Deutsche Kunstprosa; Ermatinger: Die Kunstform des Dramas. Arbeitsgemeinschaft: G. Hauptmann: Bahnwärter Thiel, Florian Geyer, Die versunkene Glocke, Biberpelz; Hofmannsthal: Der Tor und der Tod; R. M. Rilke: Weise von Liebe und Tod des Cornets Chr. Rilke; Th. Mann: Tristan; Paul Ernst: Brunhild; R. J. Sorge: Der Bettler; G. Kaiser: Die Bürger von Calais; R. G. Binding: Opfergang. Deutsche Lyrik von Liliencron bis Werfel (Dtschkdl. Bücherei). Die deutsche Dichtung der letzten 30 Jahre (Leitsätze, hrsg. von Soergel).

Lateinisch: Tacitus: Germania; dazu verwandte Stücke aus Histor. V, IV und II und aus dem Agricola und Plinius d. Ä. (nach der Vox Latina); Cicero: De republica in Schiches Auswahl; dazu verwandte Stellen aus De offic.; ferner aus Seneca epist. nach Harders Lesebuch und der Vox Latina; Lucrez: De rer. natura in einer Anzahl

charakteristischer Stücke (nach Teubners Florilegium Graeco-Latinum); Horaz: Satiren und Episteln in Auswahl nebst Proben aus Lucilius (Vox Latina) und Martial (Harder).

Griechisch: Abschluß der Ilias, im Anschluß daran die griech. Lyrik (nach Biese); in der Übersetzung von Dornseiff: Pindar. Plato: Menon, Staat (Urtext); in Übersetzung: Protagoras und Symposion. Tragödie: Sophocles Aias (Urtext), Antigone (Übersetzung); dazu in der Übersetzung von Brügel: Die Orestie. Wiss. Schrifttum: Spranger: Der deutsche Klassizismus und das Bildungsleben der Gegenwart; Stücke aus Spengler, Der Untergang des Abendlandes, nach der Auswahl bei Diesterweg. Kunstbetrachtung (Arb.-Gem.): Von mykenischer Zeit bis Pheidias.

Französisch: Auswahl aus Romantik, Realismus, Naturalismus und neuester Literatur nach Klincksieck: Franz. Lesebuch; Pailleron: Le Monde où l'on s'ennuie (Velh. & Klasing); R. Rolland: Jean- Christophe (Velh. & Klasing); Revue mensuelle pour les garçons.

UI¹.

Deutsch: Luther: An den christlichen Adel; Kleist: Michael Kohlhaas; Shakespeare: Richard III.; Goethe: Götz, Egmont; Schiller: Abfall der Niederlande, Maria Stuart; K. F. Meyer: Das Amulett; Grimmelshausen: Simplicissimus; Löns: Wehrwolf; K. F. Meyer: Gustav Adolfs Page; W. Raabe: Else v. d. Tanne; Gryphius: Horribilicribrifax; Klopstock, Goethe: Sturm- und Dranglyrik und freie Rhythmen, Freie Rhythmen im 19. und 20. Jhd. (Hölderlin, Heine, Werfel). Freytag: Zeitalter Friedrichs d. Gr.; Lessing: Minna von Barnhelm, Emilia Galotti, Nathan; Schiller: Kabale und Liebe; Kant: Was ist Aufklärung?; Molo: Der junge Schiller.

Geschichtliche Arbeitsgemeinschaft: Luckwaldt: Politische Geschichte des Weltkrieges, Bd. I, II, Erinnerungen des Kronprinzen Wilhelm.

Lateinisch: Sueton: Augustus; Monumentum Ancyranum; Vita des Horaz und des Vergil; Tacitus: Annalen, Auswahl aus Buch I und II; Auswahl aus der Lyrik des Catull, einige Elegien des Tibull und Properz; Horaz: Auswahl aus den Oden und Epoden; Carmen saeculare; Satiren I, 6.

Griechisch: Isocrates' Panegyrikus, Auswahl; Demosthenes' Kranzrede, Auswahl; Platos Gorgias; Euripides' Medea; Thucydides: Teile des I. Buches; Ilias I—XII, Auswahl.

Französisch: Auswahl aus Corneille, Racine, Molière, Boileau (Art poétique), La Fontaine und Bossuet.

Englisch (Fakultativ): Five Stories from English Literature (Diesterweg).

UI².

Deutsch: Reformation und Gegenreformation: Grimmelshausen: Simplicius; Gryphius: Horribilicribrifax; Flemming: Gedichte; dazu C. F. Meyer: Huttens letzte Tage, J. Jenatsch; Goethe: Egmont; im Anschluß daran Storm: Karsten Curator.

Aufklärung: Kant: Was ist Aufklärung?; Lessing: Der junge Gelehrte, Emilia Galotti (im Anschluß daran: Kabale und Liebe, Maria Magdalene, Die Weber, Die Wildente), Minna von Barnhelm, Nathan (dazu Storm: Renate). Zur ganzen Zeit und zum Übergang: Hohlbaum: Pfingsten von Weimar. Keller: M. Salander; Sturm und Drang: Gerstenberg: Ugolino; Schiller: Don Carlos; Shakespeare: Hamlet, Macbeth.

Kunstabetrachtung: Giotto, Lionardo, Raffael — Michel Angelo, Bernini.

Lateinisch: Ciceros Briefe; Sallust: Bellum Jugurthinum; Die römischen Elegiker; Horaz: Satiren I, 6 und Auswahl aus den carmina; Livius: Praefatio; Tacitus: Annalen (Die Germanenkriege im I. Buche).

Griechisch: Auswahl aus attischen Rednern: Lysias gegen Eratosthenes; Isokrates: Panegyrikos; Demosthenes' Kranzrede; Plato: Gorgias, 2. Hälfte; Thukydides, I. Buch, Auswahl; Homer: Ilias, 1. Hälfte; Euripides: Medea.

Französisch: Wie UI¹; außerdem Revue mensuelle pour les garçons.

Englisch: Wie UI¹.

O II¹.

Deutsch: Gudrunlied, Gotisches Vaterunser, Merseburger Zaubersprüche, Edda, Hildebrandslied, Heliand, Waltharilied; Minnesangs Frühling; Walter von der Vogelweide; Hartmann: Der arme Heinrich; Scheffels Ekkehard; G. Freytag: Ritter, Bürger und Bauern; Parzival; dazu Wagners Parsifal. Meier Helmbrecht; Keller: Hadlaub; Hagen: Norika; Volkslied; Hans Sachs; Wagners Meistersinger; E. T. A. Hoffmann: Meister Martin der Kufner; Proben aus der Mystik; Redentiner Osterspiel; Luther: Sendbrief, An die Ratsherrn, Briefe; C. F. Meyer: Huttens letzte Tage; Goethe: Götze von Berlichingen; Hauptmann: Florian Geyer; Grimmelshausen: Simplicius Simplicissimus. Deutsche Arbeitsgemeinschaft OII¹ und OII²: Geibel: Brunhild; Hardt: Gudrun; Wagner: Tannhäuser; Hauptmann: Der arme Heinrich; Keller: Der Narr auf Manegg; J. Kurz: Die Humanisten; Lenau: Savonarola; Kleist: Michael Kohlhaas.

Latein: Ovid: Auswahl aus den Tristien; Vergil: Aeneis B. I—VI i. A., B. VI inhaltlich; Sallust Catilina; Livius B. 21 und 22.

Griechisch: Odyssee B. 9—24 in Auswahl; Herodot: nach der Auswahl von Möller, dazu Aeschylus' Perser (nach demselben und freie Übersetzung); Plutarch: Themistokles und Kimon nach der Auswahl von E. Bruhn; Lucian: Charon und Timon (dieser zum Teil in Übersetzung).

Englisch: Shakespeare: Merchant of Venice (Velh. & Klasing), Proben aus Shakespeares Römerdramen (Velh. & Klasing); Two Chapters from the Expansion of England by J. R. Seeley (Velh. & Klasing); English Monthly Review for Boys.

Französisch: Roche: Les grands récits de l'épopée française; Mérimée: Colomba; Revue mensuelle pour les garçons.

O II².

Deutsch: Gudrunlied, kleinere althochdeutsche Denkmäler wie in OII¹, Minnesangs Frühling; Walther von der Vogelweide, Freidanks Bescheidenheit; Hartmann: Der arme Heinrich; Wolframs Parzival; Meier Helmbrecht. Freytag: Ritter, Bürger und Bauern im MA. (aus d. Bildern d. dtsh. Vergangenheit). Riehl: Der stumme Ratsherr, Der alte Hund; Volkslieder; Hans Sachs; Wagner: Meistersinger; Luther: Sendbrief vom Dolmetschen, Briefe; C. F. Meyer: Huttens letzte Tage; Grimmelshausen: Simplicissimus; Löns: Der Wehrwolf.

Latein: Sallust: Catilina; Vergil: Aeneis, Auswahl aus Buch I, II, V und IX. Buch II, IV und VI in Übersetzung; Ovid: Tristien I, 2, 3 und 10; Livius: Buch XXI und XXII, Auswahl.

Griechisch: Odyssee B. 9—24 i. A.; Herodot nach der Auswahl von Möller; dazu Aeschylus' Perser in Übersetzung. Aristoteles, Politeia c. 5—17.; Plutarch: Themistokles c. 9—17; Epigramme in der Ausg. von Möller.

Englisch: wie OII¹.

Französisch: kombiniert mit OII¹.

U II.

Deutsch: Lyrik der Freiheitskriege, Kriegsgedichte vor dem Weltkriege und während desselben, Lied von der Glocke, Kulturhistorische Gedichte Schillers, Die Jungfrau von Orleans; W. v. Molo: Aus Schillers Jugendzeit; L. v. François: Frl. Muthchen und ihr Hausmeier; Novellen des Weltkrieges.

Latein: Cicero: 1. und 3. Rede gegen Catilina; Livius: Auswahl aus dem I. Buche; Ovid: Tristien IV, 10 und I, 3; Auswahl aus den Fasten.

Griechisch: Xenophon Anabasis B. III und IV i. A.; Xenophon Hellenica B. I und II i. A.; Homer Od. B. 1—9 i. A.

Englisch: Jerome: Three Men in a Boat (Velh. u. Klasing); Englische Parlamentsreden (Velh. & Klasing); Kulturkundliche Lesestücke aus Lincke-Schad; English Monthly Review for Boys.

O III.

Deutsch: C. F. Meyer: Gustav Adolfs Page; Königsarbeit (Drei Szenen aus dem Leben Friedrichs d. Gr.); Lienhard: Die Marseillaise; L. v. François: Fräulein Muthchen und ihr Hausmeier; Neuere deutsche Balladen, hrsg. v. W. Voelkel; Schiller: Tell.

Latein: Caesar: Bellum Gallicum, Auswahl aus Buch IV—VII; Aesop: Fabeln.

Griechisch: Xenophon Anabasis B. I und II i. A.

Englisch: Parrott, Britain Overseas; True Stories of Brave Deeds, hrsg. v. E. Hansen.

U III¹.

Deutsch: C. Ferdinands: Die Pfahlburg; E. Wichert: Der zerbrochene Ring; W. Riehl: Der stumme Ratsherr; J. Lauff: Der Tucher von Köln.

Latein: Caesar: Bellum Gallicum, Auswahl aus I—IV.

Englisch: Forty-one Stories (Verlag Diesterweg).

U III².

Deutsch: P. Dörfler: Am Hunnenstein; P. Wichert: Der zerbrochene Ring; Riehl: Der stumme Ratsherr; Lauff: Der Tucher von Köln.

Latein: Caesar: Bellum Gallicum, Buch I—IV (Ausw.).

Englisch: Forty-one Stories (Verlag Diesterweg).

II d. Übersicht über die Aufsatzthemen.

O I¹.

1. Die Frauengestalten in Goethes „Götz von Berlichingen“.

2. Ilmenau und Zueignung, ein Wendepunkt in Goethes Leben und Dichten. (Kl.)

3. a) Unsere Stellung zu Wallensteins und Oktavios Verrat.
b) Die beiden Audienzszenen in Schillers Wallenstein (Picc. II 7; W.s Tod I 5).
c) Was tu' ich Schlimmres als jener Cäsar tat, des Name noch bis heut' das Höchste in der Welt benennet? (H.)
4. a) Erklärung von Schillers Gedicht „Die Ideale“ und Deutung des Kerngedankens auf den Dichter selbst.
b) Und wenn es glückt, so ist es auch verzieh'n, denn aller Ausgang ist ein Gottesurteil. (Kl.)
5. Wie wird der Aufstieg und Sturz des Demetrius von Schiller und von Hebbel begründet? (H.)
6. Referat über Bismarcks Reichstagsrede vom 12. Mai 1871. (Kl.)
7. Was sagt uns der Name Lokarno? (H.)
8. Prüfungsaufsatz.

OI².

1. a) Storms Novelle „Viola tricolor“ in ihrer Bedeutung für des Dichters Leben und Kunst.
b) Th. Storms Erzählungskunst in seiner Novelle „Immensee“. (Kl.)
2. a) Zeigt Schillers „Don Carlos“ künstlerische Fortschritte gegenüber „Kabale und Liebe“?
b) Kann man mit Recht von einem Königsdrama im „Don Carlos“ sprechen? (Kl.)
3. a) Der Untergang der Heldin in Schillers „Jungfrau“ und in Shaws „Heiliger Johanna“.
b) Die Darstellungsmittel in R. G. Bindings „Opfergang“. (H.)
4. a) Welche Züge in Hauptmanns „Bahnwärter Thiel“ ermöglichen uns, die Entstehungszeit dieses Werkes zu bestimmen?
b) Inwiefern kann das Wort Jaromirs „Ja, der Wille ist der meine, doch die Tat ist dem Geschick“ als Motto für die sogenannte Schicksalstragödie gelten? (Kl.)
5. a) Meine Stellung zur Schülerelbstverwaltung.
b) Wie ich zu Film und Rundfunk stehe. (H.)
6. a) Ein technischer Vorgang soll einem Nichtfachmann erläutert werden.
b) Ein Gerät im Physikzimmer soll einem Nichtfachmann erklärt werden. (Kl.)
7. a) Bürger- und Künstlertum bei Thomas Mann.
b) Heinrich von Kleist und Thomas Mann — ein Stilvergleich. (H.)
8. Prüfungsaufsatz.

UI¹.

1. Der innere und äußere Zusammenhang zwischen den Szenen der ersten beiden Akte in Shakespeares Richard III. (H.)
2. Die politischen und gesellschaftlichen Zustände zur Zeit des Götz von Berlichingen. (Kl.)
3. Michael Kohlhaas — ein Opfer der Verhältnisse oder seines Charakters? (H.)
4. a) Die vier Volksszenen im Egmont, ein Bilderzyklus.
b) Alba und Egmont, zwei Gegensätze. (Kl.)
5. Gliederung und Gedankengang von E. M. Arndts Schrift: Der Rhein, Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze. (Kl.)
6. Gedanken über ein Bild unseres Moritzburgmuseums. (H.)
7. Der Kampf zwischen Kabale und Liebe in Schillers gleichnamigem Drama. (Kl.)
8. Alte und neue Zeit in Molos Schillerroman. (Kl.)

UI².

1. Themen freier Wahl aus C. F. Meyer: Huttens letzte Tage. (H.)
2. a) „Es muß wohl Ärgernis kommen, aber wehe dem Menschen, von dem Ärgernis kommt.“
b) „Außerordentliche Menschen wie Napoleon treten aus der Moralität heraus, daß sie zuletzt wirken wie physische Elementarursachen, wie Feuer und Wasser.“ (Goethe 1806.)
Beide Themen hauptsächlich im Anschluß an C. F. Meyer, Jürg Jenatsch. (Kl.)
3. Vergleichende Charakteristik von 2 entsprechenden Persönlichkeiten aus Emilia Galotti und Kabale und Liebe, oder: Die Sprache beider Dramen, oder: Der dramatische Aufbau beider Dramen war zu vergleichen. (Kl.)
4. Meister Anton — Typus oder Individuum? (mit Beziehung auf Hebbels Vorwort zu Maria Magdalena.) (H.)
5. Renaissance oder Barock? Die persönliche Einstellung zu den betrachteten Bildern war darzulegen. (H.)
6. Welche Fächer sagen mir mehr zu, die mathematischen oder die sprachlichen? (Kl.)
7. Die dramatische Entwicklung des Konfliktes in Lessings Minna von Barnhelm ist klar zu legen. (Kl.)
8. Schillers Rezension über Goethes Egmont: Referat und Stellungnahme. (Text in der Klasse vorgelegt). (Kl.)

O II¹.

1. Wie ich über die Großstadt denke. (H.)
2. a) Was macht die Lektüre des Hildebrandliedes besonders anziehend?
b) Vis consili expers mole ruit sua, nachgewiesen am Schicksal Polyphems (Od. 9). (Kl.)
3. a) Walther von der Vogelweide, ein Sänger der Natur.
b) Walther von der Vogelweide, ein Erzieher des Deutschen Volkes einst und jetzt. (H.)
4. Der Nutzen des Wanderns. (Kl.)
5. a) Für und wider die Technik.
b) Welche Erfindung der Neuzeit ich für die wichtigste halte. (H.)
6. a) Eine Fahrt im Abteil 4. Klasse.
b) Ein Stündchen auf dem Hauptbahnhof von Halle.
c) Im Kino.
d) Ein Erlebnis, das einen besonders starken Eindruck auf mich gemacht hat. (Kl.)
7. Selbstgewählte Themen aus Homers Odyssee. (H.)
8. a) Luther (nach 3 Gedichten C. F. Meyers).
b) Was mich an der Gestalt Huttens fesselt (nach C. F. Meyers „Huttens letzte Tage“).
c) Wie ich über C. F. Meyers „Huttens letzte Tage“ urteile. (Kl.)

O II².

1. Welche Gestalten der Sage rückt der Nibelungendichter, welche Hebbel in den Vordergrund? (H.)
2. a) Walthers Stellung zu Kaiser und Papst.
b) Walthers deutsche Gesinnung.
c) Walters Realismus (Kl.)
3. Welche von den Sprüchen aus Freidanks Bescheidenheit gefallen mir am meisten, und warum? (Kl.)

4. a) Was erfahren wir aus Kellers Hadloub über den Minnesang?
b) Gestalten von ausgeprägter Eigenart in Kellers Hadloub. (H.)
5. a) Wie ordne ich die Menschen in Riehls Erzählung „Der alte Hund“ nach ihrem inneren Werte?
b) Freies Thema. (H.)
6. a) Was ist in der Erzählung „Am Hunnenstein“ nach meiner Ansicht Wahrheit, was Dichtung?
b) Was gefällt mir an Riehls Erzählung „Der stumme Ratsherr?“ (Kl.)
7. Beschreibung eines Dürerschen Kupferstiches (Hieronymus; Ritter, Tod und Teufel.) (Kl.)
8. Welchen Eindruck hat C. F. Meyers Dichtung „Huttens letzte Tage“ auf mich gemacht? Daneben freigewählte Themen über die gleiche Dichtung. (H.)

U II.

1. Was man jetzt alles bei einem Gang durch die Stadt beobachten kann. (Kl.)
2. Wer mir in der Erzählung „Fräulein Muthchen und ihr Hausmeier“ am besten gefällt und warum. (Kl.)
3. Was die Freiheitsdichter Gemeinsames haben, und worin sie sich unterscheiden. (H.)
4. Das deutsche Volkslied. (Kl.)
5. Stilübung. (Kl.)
6. a) Land und Leute der Phäaken. (Kl.)
b) Was ich schon erlebt habe. (Kl.)
7. Einige Bilder nach Walter von Molo „Aus Schillers Jugendzeit“. (Kl.)
8. Der deutsche Pflichtgedanke in den gelesenen Kriegsnovellen. (Kl.)

O III.

1. Das Schicksal des Grafen Ernst von Mansfeld. (H.)
2. Die drei Träume des Pagen Leubelfing als Bilder seiner Seelennöte. (H.)
3. a) Was mir die Namen meiner Bekannten erzählen.
b) Wie die deutschen Fürsten Ludwig XIV. nachahmten. (H.)
4. (In Briefform) a) Helden des Alltags.
b) Der Beruf meines Vaters.
c) Weshalb wir Hindenburgs Geburtstag feiern wollen. (Kl.)
5. Handwerker bei der Arbeit. (Rahmenaufgabe.) (H.)
6. Was in der Zeitungsdruckerei den größten Eindruck auf mich machte. (Kl.)
7. a) Welche Person mir in der Novelle „Fräulein Muthchen und ihr Hausmeier“ am besten gefallen hat.
b) Wodurch werden wir für die Personen in dem Tierfilm „Chang“ eingenommen? (H.)
8. a) Weshalb ich gern einmal eine Tellaufführung sehen möchte.
b) Weshalb ich meinen Mitschülern rate, sich auch einmal eine Tellaufführung anzusehen. (Kl.)

U III.

1. Leichenverbrennung eines germanischen Fürsten. (Kl.)
2. Jagderlebnis eines germanischen Hofbesitzers. Nach einem Bilde. (H.)
3. Das Pfahldorf und seine Bewohner. (Kl.)
4. Unsere Manöverfahrt. (Kl.)

5. Die neue Cröllwitzer Brücke. (H.)
6. Wie Junker Heinz von Waldstein ein Ritter des Deutschen Ordens wurde. Nach E. Wichert „Der zerbrochene Ring“. (Kl.)
7. a) Die Geschichte eines Weihnachtsbaumes.
b) Unser Radio.
c) Ein Gang durch Alt-Halle. (H.)
8. a) Das Leben der Zünfte im Mittelalter.
b) Wie Meister Richwin ein anderer Mensch ward. (Kl.)

U III²

1. Was Hans Sachs uns von den Landsknechten erzählt. (Kl.)
2. Wie Günther Brunhild gewann. (Kl.)
3. Welche Volksmärchen erinnern uns an einzelne Abschnitte des Nibelungenliedes? (H.)
4. a) Was wir an mittelalterlichen Baudenkmalern auf unserem Ausflug Naumburg-Pforta-Kösen kennenlernten.
b) Unsere Tertia im Mannöver. (Kl.)
5. Handwerker bei der Arbeit. (Rahmenaufgabe.) (H.)
6. Etwas von der Straßenbahn. (Rahmenaufgabe.) (H.)
7. Wie ein Hund seinen Herrn erzog. Nach Riehls „Der stumme Ratsherr“. (H.)
8. Fortsetzung einer nur z. T. vorgelesenen Erzählung. (Kl.)

IIe. Aufgaben für die Reifeprüfung.

Reifeprüfung Ostern 1928.

O I².

- Deutsch:**
1. Meine Stellung zum literarischen Naturalismus (3).
 2. Recht und Grenzen des Klassenkampfes (2).
 3. Was lehrt uns Platos Staat für unsere spätere Tätigkeit als deutsche Staatsbürger? (—).
 4. Goethe zu F. v. Müller: „Ich behaupte, daß der Mensch sich nie selbst kennen lernen, sich nie rein als Objekt betrachten kann. Andre kennen mich besser als ich mich selbst. Nur meine Bezüge zur Außenwelt kann ich kennen und richtig würdigen lernen, darauf sollte man sich beschränken. Mit allem Streben nach Selbsterkenntnis, das die Priester, das die Moral uns predigen, kommen wir nicht weiter im Leben, gelangen weder zu Resultaten noch zu wahrer, innerer Besserung.“ Zu diesem Wort ist Stellung zu nehmen (3).

O I¹.

1. Der Bauernkrieg in Goethes „Götz von Berlichingen“ und Hauptmanns „Florian Geyer“ (4).
 2. Ist die moderne Turn- und Sportbewegung imstande, die gleichgroße Wirkung auf Staat und Einzelpersonlichkeit hervorzubringen wie im alten Hellas? (5).
 3. Meine Stellung zu Homer (—).
- Lateinisch:** Tacitus, Histor., II, 4b—5.
Griechisch: Aristot., Staat der Athener. c. 13, 14 (Ausw.).

01¹.

Mathematik: 1. Für einen Parabelpunkt ist die Länge der Tangente = 12, die Länge der Normalen = 9; die Parabel ist zu zeichnen, die Koordinaten des Punktes sind zu bestimmen. (Anal. Geometrie.)

2. Eine Kugel vom Radius $r=49$ cm wird von einer Lichtquelle beleuchtet; der beleuchtete Teil der Kugel verdoppelt sich, wenn man die Lichtquelle um 20 cm entfernt. Wie weit steht sie vom Mittelpunkt? (Stereometrie.)

3. An einigen Beispielen ist zu zeigen, inwiefern die Infinitesimalrechnung die Lösung von Problemen aus der Mathematik und Physik erleichtert oder erst ermöglicht hat.

01².

1. Die Funktion $y=\sqrt{x}$ ist zu zeichnen und im Punkte P_1 ($x_1=4$, $y_1 > 0$) ist die Tangente zu berechnen und zu konstruieren. Welches Volumen hat der beim Rotieren um die x -Achse von der Kurve und der Ordinate von P_1 umgrenzte Körper? (Diff.- und Integralrechnung.)

2. Während des Vorstoßes der englischen Flotte in die deutsche Bucht am 28. August 1914 funkte der Kreuzer Straßburg an den Kreuzer Köln: „Bin im Gefecht mit 2 feindlichen Kreuzern. Standort 122 E. Kurs Nordost.“ Köln antwortete 12^h 25^{min}: „Köln wird kommen. Standort 127 E.“ Um wieviel Uhr konnte Köln zur Straßburg stoßen, wenn aus den Standorten sich ergab, daß zur Zeit der Funksprüche die Straßburg genau nordwestlich von der Köln im Abstand $l=7$ m stand und die Fahrtgeschwindigkeit der Köln $c_1=26,5$ m pro Stunde, die der Straßburg $c_2=20$ m pro Stunde betrug? Welchen Kurs mußte die Köln nehmen? (Trigonometrie.)

3. Wie lautet die Gleichung der Sekante, die durch die Punkte P_1 ($+1$; < 0) und P_2 ($y_2=6$) der Parabel $y^2=4x$ geht und wie weit ist sie vom Scheitel entfernt? (Anal. Geometrie.)

II f. Technischer Unterricht.

Leibesübungen.

Die Anstalt wurde im Sommer von 309, im Winter von 305 Schülern besucht. Von diesen waren befreit:

	Von allen Übungen	Von einzelnen Übungsarten
Auf Grund ärztlichen Zeugnisses	im Sommer: 4 Schüler „ Winter: 7 „	im Sommer: 11 Schüler „ Winter: 13 „
Wegen körperlicher Fehler	im Sommer: 1 „ „ Winter: 1 „	
Als Fahrschüler vom Spielnachmittag		im Sommer: 16 „ „ Winter: 17 „
Zusammen	im Sommer: 5 Schüler „ Winter: 8 „	im Sommer: 27 Schüler „ Winter: 30 „
Also von der Gesamtzahl der Schüler	im Sommer: 1,6 % „ Winter: 2,6 %	im Sommer: 8,7 % „ Winter: 9,8 %

Bei 11 zu unterrichtenden Klassen bestanden im Sommer 9, im Winter 10 Turnabteilungen, von denen die kleinste 22, die größte 46 Schüler umfaßte. Als Turnlehrer waren tätig: Oberstudienrat Dr. Reinecke (OI), Studienrat Jaenicke (UI²), Studienrat Schumacher (OIII und UI¹), Studienrat Dr. Rühlemann (UII), Studienrat Portius (OII), Oberschullehrer Thielecke (UIII, IV, V, VI). Für den Unterricht in den Leibesübungen waren insgesamt im Sommer 36, im Winter 40 Stunden angesetzt; von diesen wurden je 2 für jede Turnabteilung auf Körperschule und Geräteturnen und je 2 auf volkstümliche Übungen, Spiele, Turnmärsche und Schwimmen verwandt. Außerdem wurden 9 Tage im Schuljahre dem Wandern gewidmet.

Zur weiteren Pflege der Leibesübungen bestanden unter den Schülern ein Turnverein und ein Ruderklub. Auch gehörten im Sommer 51, im Winter 46 Schüler Jugendabteilungen hiesiger Männer-Turn- und Sportvereine an.

Jahresbericht des Turnvereins am Stadtgymnasium.

Daß das Interesse der Schülerschaft am Turnen überhaupt und somit auch am Turnverein gestiegen ist, beweist am besten das Anwachsen der Mitgliederzahl. Während zu Anfang dieses Jahres die Zahl der Mitglieder 30 Mann betrug, stieg sie im Laufe dieses Schuljahres auf 45 Mann an. Die Verteilung der Mitglieder des Vereins war, auf die einzelnen Klassen verteilt, am Ende des Berichtjahres folgende:

Kl. VI: 1	Kl. UIII: 2	Kl. OII: 6	
V: 1	OIII: 11	UI: 12	
IV: 7	UII: 2	OI: 3	
9	15	21	zusammen: 45

Das Pflichtturnen fand regelmäßig Montags statt. Im Sommer gingen dem Geräteturnen meist leichtathletische Übungen voraus, während im Winter unter der freundlichen Leitung unseres Herrn Ehrenvorsitzenden Freund die Abende durch „Körperschule“ eingeleitet wurden. Weiter fand jeden Donnerstag und zweimal wöchentlich in den Ferien Kürturnen statt. Von dieser Gelegenheit, nach den im Pflichtturnen erhaltenen Anregungen zu üben, wurde reichlich Gebrauch gemacht, besonders im Winterhalbjahr.

Von den Mitgliedern des Turnvereins konnten sich im Laufe des Jahres 7 das „Reichsjugendabzeichen“ und 4 das „deutsche Turn- und Sportabzeichen für Männer“ erwerben. Ferner konnte der Verein einige schöne Wettkampferfolge für sich erzielen. Bei den von der Latina (Halle) veranstalteten „Mitteldeutschen Schülerkampfspielen“ gelang es zweien unserer Mitglieder Siege zu erringen. Die Sieger zum Schulsportfest im September gehörten fast ausschließlich dem Turnverein an. Bei dem am 4. Februar vom Schüler-Turnverein „Friesen“ veranstalteten „Wetturnen der Turnvereine an den höheren Schulen Halles“ konnte in diesem Jahre erstmalig Klasse II als erster Sieger hervorgehen, während Klasse I den nun schon fast traditionell gewordenen zweiten Platz belegte. Immerhin wäre für Klasse I eine weitaus höhere Punktzahl möglich gewesen, wenn sie nicht mit Ersatzleuten hätte antreten müssen. Bei einem Faustballspiel der höheren Schulen Halles konnte der Verein allerdings nur den dritten Platz belegen.

Den Abschluß des Jahres bildete das Schauturnen am 24. März, das den denkbar günstigsten Eindruck hinterließ und Zeugnis ablegte von Arbeit und Fortschritt im Verein.

Der Vorstand. I. A.: Gert Mechau (UI).

Jahresbericht des Ruderklubs am Stadtgymnasium.

Das Ruderjahr 1927/28 wurde mit der Versammlung am 27. April 1927 eröffnet. Leider mußte das sonst übliche Anrudern ebenso wie die Klubregatta mit Rücksicht auf unsere finanziellen Verhältnisse ausfallen. Es wurden 5 Schüler neu aufgenommen, so daß die Zahl der aktiven Mitglieder 15 beträgt. Der Rudereifer ließ in diesem Jahre ziemlich zu wünschen übrig. Die meisten Mitglieder begnügten sich damit, zu den Pflichtstunden am Mittwoch und Sonnabend zu erscheinen. Sportlich sind wir deshalb so gut wie gar nicht hervorgetreten. Bei den mitteldeutschen Schülerwettkämpfen starteten von uns 2 Mannschaften, jedoch ohne Erfolg, da man das Training zu spät begonnen und nicht ernst genug durchgeführt hatte. Auch eine nach Leipzig zur Herbstregatta entsandte Vierermannschaft mußte ohne Erfolg zurückkehren, da sie ihren Gegnern noch nicht gewachsen war. Durch Vereinbarung kam es in diesem Jahre bei den sportlichen Wettkämpfen unserer Schule auch zu einem Ruderwettkampf zwischen der OI und UI², in dem die Vierermannschaft der UI² überlegen siegte. Den einzigen Sieg, den wir im Jahre 1927/28 zu verzeichnen haben, errang eine ältere Vierermannschaft, die bei der Klubregatta der Rudergesellschaft „Nelson“ startete. Dieser Sieg zeigt doch wenigstens, daß wir nicht ganz untätig gewesen sind.

Im Wintersemester wurde zunächst jeden Donnerstag Abend geturnt. Da aber sehr viele Mitglieder hieran wenig Interesse zeigten, wurde dann eine Pflichtruderstunde am Sonnabend Nachmittag angesetzt. Die Rudergesellschaft „Nelson“ stellte uns liebenswürdigerweise ihr neugebautes Ruderbecken und ihren Ruderlehrer zur Verfügung, sodaß die Ausbildungsmöglichkeit sich für uns dadurch bedeutend gebessert hat. Viele erhielten jedoch von ihren Eltern (angeblich?) nicht die Erlaubnis, am Sonnabend Nachmittag mal 1 Stunde zu rudern. So lag der Ruderbetrieb im Wintersemester fast gänzlich lahm.

Gewiß ist und bleibt es unsere Hauptaufgabe, unsere Mitglieder durch den Rudersport zu kräftigen und ihnen Frohsinn und Gesundheit zu verschaffen und zu erhalten. Aber wir wollen doch hoffen, daß auch unsere sportlichen Leistungen im kommenden Ruderjahre sich wieder bessern.

I. A.: Jentzsch (UI²).

Die wichtigsten Ereignisse auf dem Gebiete der Leibesübungen bildeten auch in diesem Jahre die VII. Mitteldeutschen Schülerkampfspiele, die von der Latina vom 1. bis 3. Juli veranstaltet wurden, und unser eigenes Turn-, Spiel- und Sportfest. An den Mitteldeutschen Schülerkampfspielen nahmen 22 Schüler unserer Anstalt teil; zwei von ihnen errangen Siege.

Bei dem eignen Turn-, Spiel- und Sportfest, das an den Nachmittagen des 7. 8. und 9. September unter der Oberleitung des Oberstudienrates Dr. Reinecke stattfand, wurden die Meisterschaften im Geräteturnen, im Laufen (100 m, 1500 m, Hürdenlauf 60 m), Springen (Hoch-, Weit-, Stabhochsprung), im Speerwerfen, Diskuswerfen und Kugelstoßen, sodann Wettkämpfe der Altersklassen ausgetragen und zwar ein Sechskampf für die Kl. I (Jahrgänge 1910 und älter), bestehend aus je einer Pflichtübung am Reck, Barren, Pferd, 100 m-Lauf, Hochsprung und Kugelstoßen; ein Sechskampf für die Kl. II (Jahrgänge 1911 und 1912), bestehend aus je einer Pflichtübung am Reck, Barren, Pferd, 100 m-Lauf, Weitsprung mit Anlauf und Kugelstoßen; ein Sechskampf für Kl. III (Jahrgänge 1913 und 1914), bestehend aus je einer Pflichtübung am Reck, Barren, Pferd, 100 m-Lauf, Weitsprung mit Anlauf und Schlagballweitwurf; ein Dreikampf für die Kl. IV. (1915 und jünger).

bestehend aus 75 m-Lauf, Weitsprung mit Anlauf und Schlagballweitwurf. Auch im Schwimmen maßen die Schüler ihre Kräfte: Kl. I im 100 m-Brust-, 50 m-Freistilschwimmen, im Springen (Kopf- und Hechtsprung, Abfallen vorl. vom 3 m-Brett und Kürsprung) und im Streckentauchen; Kl. II im 50 m-Brustschwimmen und im übrigen wie Kl. I; Kl. III im 50 m-Brustschwimmen und Springen (Kopfsprung, Fußschlußsprung mit angelegten Armen und Kürsprung). Außerdem wurden 4×50 m-Staffelwettkämpfe ausgetragen. An den Wettkämpfen nahmen 172 Schüler teil; die Sieger, 37 an der Zahl, wurden mit einem Kranz und einer Ehrenurkunde belohnt. Sieger waren: Mechau UI² (Gerätemeisterschaft), Kramer OI¹ (Meisterschaft im Hochsprung, Stabhochsprung, Kugelstoßen), Burisch UI¹ (Meisterschaft im 100 m-Lauf, Weitsprung, Speerwurf, Diskuswurf), Ziervogel UI² (Hürdenlauf), Münzenberg UI¹ (1500 m-Lauf); im Sechskampf Kl. I: 1. Kramer OI¹, 2. Mechau UI², 3. Wehner UI¹; im Sechskampf Kl. II: 1. Hoffmann UI¹, 2. Gaze OII¹, 3. Noehte OII¹; im Sechskampf Kl. III: 1. Winternitz OIII, 2. Gleißberg OIII, 3. Vopel OIII; im Dreikampf Kl. IV: 1. Gasse IV, 2. Sporn V, 3. Quellmalz VI; im Schwimmen: Weber OII¹ (100 m-Brustschwimmen), Hohmann UII (50 m-Freistil und Springen Kl. I und II), Roeckner (50 m-Brust- und 50 m-Freistil Kl. II), Rinck UI¹ (Streckentauchen), Vopel OIII (50 m-Brustschwimmen Kl. III), Winternitz OIII (Springen Kl. III). In den Staffelwettkämpfen zu Lande siegten die Mannschaften der Klassen OI¹ und OII¹, zu Wasser die der UI², OII¹ und OIII. Das Faustballwettspiel gewann die Mannschaft der UI¹, ebenso das Handballspiel. Die Klassenmeisterschaft im Turnen, in den volkstümlichen Übungen, im Spiel und im Schwingen errang sich die Klasse UI¹.

Das Schauturnen auf dem Schulhofe, das den Schluß des Festes bildete, begann mit einem Aufmarsch und der Körperschule sämtlicher Klassen unter Leitung des Oberschullehrers Thielicke; ihnen folgte in zwei Abteilungen das Leistungsturnen; den Schluß bildete das natürliche Turnen und ein Kürturnen des Turnvereins am Barren und hohen Pferd. Nach Beendigung des Schauturnens verkündete Oberstudienrat Dr. Reinecke die Sieger und überreichte ihnen die Kränze nebst den Ehrenurkunden.

Freischwimmer waren im Berichtsjahre von 305 Schülern 235; von diesen hatten sich im Laufe des Jahres 29 freigeschwommen.

Leider war es trotz eifriger Bemühungen bisher immer noch nicht zu erreichen, daß Duschgelegenheiten und ausreichende Auskleideräume den Schülern zur Verfügung stehen; bei dem Turnbetriebe im Freien und der jetzigen Turntracht ist beides ein Gebot der Notwendigkeit. Wir geben aber die Hoffnung nicht auf, daß unsere Bitten doch noch einmal Gehör finden; denn was den Volksschulen recht ist, dürfte für die höheren Schulen wohl billig sein.

Künstlerischer Unterricht.

Zeichnen.

Der Unterricht im Zeichnen ist für alle Klassen verbindlich und umfaßt von VI bis OIII = 2 Wochenstunden, von UII—OI 1 Wochenstunde. Auf allen Stufen treten neben das früher bevorzugte Zeichnen nach dem Gegenstand Übungen im freien Gestalten und Zeichnen aus der Vorstellung, gelegentliche Kunstbetrachtungen und Übungen im gebundenen Zeichnen.

Werkunterricht.

Die Anstalt verfügt über einen für Papparbeiten eingerichteten Werkraum. Die geschmackbildenden Werkstattübungen (Anfertigen von Kästen, Mappen, Bucheinbänden u. a.) erfolgten zu Beginn des Sommerhalbjahrs in 2 Arbeitsgemeinschaften von je 10 Schülern in wöchentlich 2 Stunden. Umbau und Erneuerung der Aula hoben leider für lange Zeit die Arbeitsmöglichkeit auf.

Musikunterricht.

Der Musikunterricht wurde in den Klassen VI—OI klassenweise erteilt; VI und V waren wöchentlich mit je 2 Std. bedacht, die übrigen Klassen mit je 1 Std. Die beiden Klassen OI und UI wurden infolge Mangels an Unterrichtszeit mit je 1 Std. alle 14 Tage im Wechsel versorgt, ein Mangel, der der Bedeutung des Musikunterrichtes der Gegenwart durchaus nicht gerecht wird. Immerhin war es aber möglich, sämtliche Klassen der Anstalt planmäßig mit Musikunterricht zu versehen. Hinzu kommen noch je 2 Chorstunden und 1 Std. für die Übungen des Schulorchesters.

Der Schulchor stattete in gewohnter Weise die Schulfest aus. Am 15. Dez. 1927 veranstaltete er in der Aula das regelmäßig im Schuljahr stattfindende Schülerkonzert, mit welchem zugleich die Weihe der wieder neu hergestellten Aula verbunden war. Das Programm brachte für Chor und Schulorchester nur Kompositionen von Beethoven, dessen 100. Todestag dadurch in Erinnerung gebracht werden sollte. Der Abend war durch die Anwesenheit mehrerer Magistratsmitglieder ausgezeichnet; der Besuch seitens der Elternschaft war gut. Der geldliche Reinertrag wurde zur Förderung des künstlerischen Unterrichtes verwendet.

Das aus 23 Schülern bestehende Schülerorchester übte regelmäßig wöchentlich unter Aufsicht des Musiklehrers. Übungsstoff bildeten die Meister der deutschen Instrumentalmusik im Original und in mustergültigen Bearbeitungen. Es ist der Wunsch der Anstalt, das Schulorchester zu vergrößern. Dies kann natürlich nur geschehen, wenn seitens der Schülerschaft mehr Interesse für Erlernung von Streich- und Blasinstrumenten aufgebracht wird. Der Schule ist es im Hinblick auf den Privatmusikunterricht verboten, Einzelunterricht für irgendein Instrument zu erteilen; sie soll nur das Zusammenspiel der Schüler ermöglichen und pflegen.

III. Berichte über die Lehrer.

a) Veränderungen im Lehrkörper.

Da ein der Anstalt zugewiesener Studienassessor seinen Dienst aus persönlichen Gründen nicht antrat, mußte von Ostern bis zu den großen Ferien Herr Studienrat i. R. Fritz Franke wieder einspringen. Am 16. Juli 1927 verließ uns Herr Studienrat Krüger, um die Leitung der Aufbauschule in Osterburg zu übernehmen. Das Kollegium sah den tüchtigen, energischen Lehrer, der umfassende Kenntnisse mit scharfem und weitem Blick verband, ungerne scheiden. An seine Stelle trat Herr Studienassessor Poppendieck, der aber zu seiner weiteren Ausbildung um 10 Stunden entlastet werden mußte. Diese 10 Stunden

gab bis zum 1. Oktober Herr Dr. Zander. Als das Prov.-Schulkollegium nach dessen Ausscheiden keinen geeigneten Studienassessor mehr zur Verfügung stellte, half der Magistrat aus und überwies uns den Hilfslehrer Dr. Wruck.

Die Stelle des Studienrats Klincksieck versah vom 16. Juli ab Herr Studienassessor Dr. Boyke. Mit dem 1. Oktober 1927 wurde Herr Dr. Boyke als Studienrat bestätigt, er trat damit endgültig in das Lehrerkollegium des Stadtgymnasiums ein. Ende Januar 1928 erkrankte Herr Prof. Schuhardt. Da auch für ihn ein Studienassessor vom P. S. K. nicht überwiesen werden konnte, half der Magistrat wieder aus und überließ dem Stadtgymnasium Herrn Dr. Gerstenberg. Herr Prof. Schuhardt wird auch nach Ostern seinen Unterricht nicht wieder aufnehmen können. Der Gesundheitszustand der Lehrerschaft war sonst im allgemeinen als gut zu bezeichnen. Außer einer längeren Beurlaubung des Studienrates Henkel, der an Kopfrosee erkrankte, wurde ein längerer Krankheitsurlaub nicht nötig. Die Vertretung des Herrn Henkel, sowie alle übrigen notwendig werdenden Vertretungen von kürzerer Dauer mußte die Lehrerschaft übernehmen.

b) Oberstudienrat und Vertrauensmann.

Siehe den vorigen Jahresbericht.

IV. Bericht über die Schüler.

a) Übersicht über die Zahl der Schüler. (Siehe Tabelle S. 20.)

b) Zahlenmäßige Angaben über abgegangene Schüler.

1. In andere Schulen ohne Reifezeugnis abgegangen:	38 Schüler.
2. In praktische Berufe ohne Reifezeugnis abgegangen:	7 "
3. Die Reife für Obersekunda („mittlere Reife“) erhielten:	19 "
davon gingen ab:	4 "

c) Durchschnittsalter der Schüler am 1. Februar 1928.

VI	10,6 Jahre	O III	14,9 Jahre	UI ²	18 Jahre
V	11,8 "	U II	16 "	UI ¹	18,2 "
IV	12,9 "	OII ²	17 "	O I	18,9 "
U III	13,5 "	O II ¹	17,4 "		

d) Religion und Bekenntnis, Staatsangehörigkeit, Heimat der Schüler, nach dem Stande vom 1. Februar 1928.

Evangelisch	273	Preußen	294	Einheimische	276	} 302 Sch.
Katholisch	13	Nichtpr. Reichsangehör.	7	Auswärtige	26	
Juden	16	Ausländer	1	Darunter sind 17 Fahrschüler		
Dissidenten	—					
	<u>302 Sch.</u>		<u>302 Sch.</u>			

a) Übersicht über die Zahl der Schüler.

Klasse	O I	U I ¹	U I ²	O II ¹	O II ²	U II	O III	U III	IV	V	VI	Sa.	
1. Bestand bei Beginn des Berichtsjahres (Osten 1927)	22	25	23	18	17	27	36	39	34	32	36	309	
2. Zugang vor dem nächsten Versetzungstermin	a) durch Neuaufnahme	—	—	1	—	2	1	1	1	3	3	13	
	b) aus Parallelklassen	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	4	
3. Abgang vor dem nächsten Versetzungstermin	a) durch Verlassen der Anstalt	1	—	1	—	3	5	1	3	3	2	4	23
	b) nach Parallelklassen	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4
4. Bestand am Versetzungstermin	19	26	24	18	16	23	36	37	33	31	36	299	
5. Hiervon (Nr. 4) wurden	a) versetzt	19	19	19	14	14	19	29	27	29	29	31	249
	b) nicht versetzt	—	7	5	4	2	4	7	10	4	2	5	50
6. Von den Versetzten (5a) sind	a) abgegangen	19	—	1	—	—	4	2	—	—	—	1	27
	b) in die höhere Klasse übergegangen	—	19	18	14	14	15	27	27	29	29	30	222
7. Von den Nichtversetzten (5b) sind	a) abgegangen	—	2	2	1	1	1	1	2	2	—	12	
	b) auf 1 Jahr zurückgeblieben	—	5	3	3	1	3	6	2	—	5	38	
	c) auf 1/2 Jahr zurückgeblieben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8. Bestand zu Beginn des neuen Schuljahres	O I ¹ O I ² 19 18	19	17	19		30	33	U III U III G. R. 19 22	31	30	51	308	

e) Übersicht über die Osterabiturienten 1928.

Laufende Nr.	Name	Geburts- tag	Geburtsort	Konfession	Stand des Vaters	Wohnort	Zeit des Aufenthalts		Gewählter Beruf
							auf dem Gym- nasium	in Prima	
1	Becker, Siegfried	25. Nov. 09	Halle a. S.	ev.	Lehrer	Halle a. S.	9	2	Medizin
2	van Biema, Adolf	1. April 10	Berlin-Schöne- berg	"	Reichsbahnrat	"	3 ¹ / ₂	2	Bank, National- ökonomie
3	Bungers, Rolf	13. Okt. 09	Halle a. S.	"	Studienrat a. D.	"	10	2	Jura
4	Claus, Horst	7. Febr. 08	Bernburg	"	Architekt	"	4	2	Kunst und Literatur
5	Hellige, Walther	22. März 10	Straßburg i. E.	"	Obertelegraphen- sekretär	"	9	2	Theologie
6	Hochheim, Wolfgang	21. Febr. 08	Schafstädt	"	† Rittmeist. a. D.	"	10	3	Buchhändler
7	Hoppe, Werner	6. Juli 08	Halle a. S.	"	Pfarrer	Morl	2 ³ / ₄	2	Ingenieur
8	Klinz, Albert	30. Sept. 09	"	"	Verwaltungs- direktor	Halle a. S.	9	2	Literatur und Leibesübungen
9	Kramer, Wilhelm	6. Okt. 07	Schildau	"	Kaufmann	"	9	2	Jura
10	May, Karl	2. Juli 09	Mainz	"	Regierungs- baurat	"	9	2	Architektur
11	Otto, Hans	20. Dezbr. 09	Mülheim a. d. Ruhr	"	† Kaufmann	"	9	2	Medizin
12	Plathner, Heinrich	31. Juli 08	Havelberg	"	Regierungs- baurat	"	10	2	Landwirt
13	Richter, Gerhard	24. März 10	Kiel	"	Oberpostsekretär	"	8 ³ / ₄	2	Philologie
14	Schuster, Hans-Sieg- fried	27. Nov. 10	Grassau (Alt- mark)	"	Oberpfarrer	Löbejün	6	2	Mathematik und Physik
15	Seydel, Fritz	19. Mai 07	Charlottenburg	"	Bürgermeister	Halle a. S.	12	3	Medizin
16	Sommer, Hans-Hermann	30. März 10	Kassel	"	Universitäts- kurator	"	4	2	Jura
17	Wenzlau, Friedrich	30. Juli 09	Halle a. S.	"	Studienrat	"	9	2	Jura, Volkswirt- schaft
18	Zehler, Hans-Joachim	23. Okt. 07	Hadmersleben	"	Gutsinspektor	Büschdorf	9	2	Reichswehroff.
19	Zöfel, Herbert	20. Mai 08	Kleinzschach- witz b. Dresd.	"	Direktor	Halle a. S.	10	3	Musik und Philo- logie

f) Über Befreiungen vom Turnunterricht s. 2f. Vom Musik- oder Zeichenunterricht waren nur in Krankheitsfällen einige Schüler befreit. Vom evangelischen Religionsunterricht außer den Konfirmanden niemand, vom katholischen Religionsunterricht kein Schüler, vom israelitischen 3.

g) Teilnahme am freiwilligen Unterricht:

Fach	Leiter	Teilnehmerzahl	Klasse
Griech. Kunst	Direktor	25 (später 19)	I
Deutsch I	Dr. Boyke	10	O I
„ II	Dr. Rühlemann	17	O II
Geschichte	Dr. Wenzlau	25	U I
Physik I	Dr. Maennel	} 27	} I
„ II	„		
Biologie—Chemie	Studienrat Schumacher	12	O II
Mathematik	„ Schuhardt	15	O II
Werkunterricht	Oberschullehrer Bolde	12	Mittelstufe

h) Schüler selbstverwaltung besteht nicht. Berichte des Turnvereins und Ruderklubs s. unter Leibesübungen. Der Verein für das Deutschtum im Auslande ist noch stärker geworden. Er hat durch Veranstaltungen, Vorträge usw. das Verständnis für Auslandsdeutschtum geweckt und gefördert.

i) Schulgeldsatz jährlich 200 M. 25% (bzw. 50%, 100%) Ermäßigung auf Antrag für jedes Kind, das ältere Geschwister auf höheren Schulen hat. Auswärtige (Schulgeld 250 M.) haben dieselbe Vergünstigung. 20% des Gesamtaufkommens sind für Erlasse, Geschwisterermäßigungen, Erziehungsbeihilfen, Hilfsbücherei bestimmt. Der Bestand der Hilfsbücherei hob sich auch im Berichtsjahr ganz beträchtlich.

k) Der Berufsberater der Anstalt, Studienrat Schuhardt, wurde nicht in Anspruch genommen, mehrere Schüler dagegen suchten die städtische Berufsberatung auf.

V. Bericht über den Elternbeirat.

Der Elternbeirat ging auch in diesem Jahr Hand in Hand mit den Bestrebungen der Schule. Er setzte sich tatkräftig und mit Erfolg für die Erneuerung der Aula ein, unterstützte den Direktor bei seinen Bemühungen um eine neue Orgel, auch dieses mit Erfolg, und nahm an allem, was das innere und äußere Leben der Schule angeht, regsten Anteil. Die Schule rechnet auch auf seine Mitarbeit, wenn sie nunmehr die Turnhalle und die Nebenräume in einen Zustand versetzen zu lassen sich bemüht, der dem Wert und den Anforderungen, die an einen neuzeitlichen Turnunterricht gestellt werden, allmählich entspricht.

VIa. Verschiedenes.

Die hygienischen Verhältnisse in der Anstalt sind zufriedenstellend. Einige Klassenzimmer sollen noch wiederhergestellt werden, auf dem unteren Flur sollen die Klassen mit elektrischem Licht versehen werden. Damit wäre allen billigen Anforderungen genügt. Im Berichtsjahr ist die Aula völlig umgebaut und zu einem Festsaal geworden, wie ihn kaum eine andere Schule besitzen dürfte. Dem Magistrat und vor allem dem Hochbauamt sind wir zu ehrlichem Dank verpflichtet. — S. auch VIb, 3.

Kurz vor Schluß des Schuljahres kam die Nachricht, daß das Prov.-Schulkollegium die Angliederung eines realgymnasialen Zweiges (ab Untertertia) schon zu 1928 genehmigt habe. Die Einrichtung wurde allgemein begrüßt, mit 22 Schülern ist zu Ostern 1928 die erste realgymnasiale Untertertia eröffnet worden.

Spenden. Aus Anlaß des Todes seines Sohnes spendete Herr Bankdirektor Reinhold dem Stadtgymnasium 1000 M. zur Verfügung des jeweiligen Direktors. Die Spende wurde als „Kurt Reinhold Stiftung“ dankbar angenommen. Der Ertrag der Stiftung soll dazu dienen, dem besten Oberprimaner (wie es Kurt Reinhold s. Zt. war) ein Abschiedsgeschenk ins Leben mitzugeben. So bleibt der Name und das Andenken des lieben und treuen Toten dauernd mit der Anstalt verknüpft. Die ersten Oberprimaner, die aus dieser Stiftung bedacht wurden, waren die Abiturienten Albert Klinz und Walter Hellige.

Außer dieser reichen Spende schenkten der Anstalt: Unser früherer Schüler Schollmeyer eine reiche Büchersendung, Herr Dr. Strauch mehrere Präparate für den biologischen Unterricht. Alle Spender dürfen sich des Dankes der Schule versichert halten.

VIb. Sammlung von Lehrmitteln.

1. Lehrerbücherei.

Schenkungen: Vom Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung: 1. und 2. Lieferung des Sprachatlas des Deutschen Reiches von F. Wrede. — Vom Prov.-Schulkollegium: Verhandlungen der 12. ordentlichen Direktoren-Versammlung der Provinz Sachsen. — Von der Deutschen Hochschule für Politik: James A. Beck, Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Herausgeg. von A. Friedmann. — Von der Universität: K. Eger, August Hermann Francke. Th. Ziehen, Das Problem der Gesetze. Joh. Ficker, Luther als Professor. M. Fleischmann, Deutsches Verfassungserbgut von Reich zu Reich. O. Kern, Die Klassische Altertumswissenschaft in Halle seit F. A. Wolf. — Vom Magistrat: Verwaltungsbericht der Stadt Halle. — Von der Städtischen Schulverwaltung: K. Diesing, W. Stieber, P. Schulz, Rund um Halle. Wanderungen und Geländespiele. (16 Exempl.) — Vom Wirtschaftsdienst: Weltwirtschaftliche Nachrichten. — Von der Ala-Anzeigen-Aktiengesellschaft: Zeitungskatalog 1927 und 1928. — Von der Städte-Feuer-sozietät: K. A. Tramm und E. Mack, Feuergefährten in Haus und Hof. — Geschenke der Verfasser: C. G. Rommenhöller, Groß-Rumänien. — Festschrift zur Vierhundertjahrfeier des Gymnasiums zu Nordhausen 1924. — F. W. Strauch, Einführung in die praktische Krankenpflege. — R. Sellheim, Humanität und Humanismus. — Friedr. Hartung, Die Physikalische Energie usw. — W. Bottermann, Soll unser Fritz das Gymnasium besuchen? — H. Wolff, Die binnenwirtschaftliche Verflechtung von Halle und Umgegend. — Von Frau Prof. von Lippmann: E. Foerster, Adalbert Falk. Sein Leben und Wirken. Religion, Kirche und Jesus. — Von Frau Prof. Thiersch: Theodor Storms Werke. 4 Bände.

Im übrigen wurde die Lehrerbücherei auch in diesem Jahre nach Maßgabe der vorhandenen Mittel ergänzt. An Zeitschriften wurden gehalten: Die Erziehung. — Die Antike. — Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung. — Monatsschrift für höhere Schulen. — Lehrproben und Lehrgänge. — Zeitschrift für den evangelischen Religionsunterricht. — Zeitschrift für Deutschkunde. — Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unterricht. Praktische Schulphysik. — Kosmos. — D. W. Funk. — Die Leibesübungen.

2. Schülerbücherei.

Es wurden folgende Werke neu eingestellt: Gustav Freytag, Gesammelte Werke. 16 Bände. — A. von Humboldt, In Südamerika. — W. von Hauff, Im Kampf mit Indianer und Gaucho. — F. Reimesch, Deutsche Männer in Siebenbürgen. — E. Seraphin, Aus Livlands Vorzeit. — P. Fuchs, Kreuz und quer durch Asien. — M. Fleck, Mit S. M. S. Seeadler in der deutschen Südsee 1899—1900. — F. Donat, Paradies und Hölle. — M. von Ebner-Eschenbach, Ein Buch, das gern ein Volksbuch werden möchte. — H. Lorenz, Die versunkene Flotte. — R. Katz, Ein Bummel um die Welt. — G. Hartenau-Thiel, Der Radscha von Negri-Lonna. — G. Mollat, Deutsche Meister. — F. W. Schaafhausen, Der große Kurfürst. — Th. Lenschau, Die deutschen Stämme und ihr Anteil am Leben der Nation. — R. Hoeniger, Das Deutschtum im Ausland. — Musikalische Novellen. 5 Bändchen. — K. Söhle, Musikantengeschichten. — K. Söhle, Der verdorbene Musikant. — K. Söhle, Sebastian Bach in Arnstadt. — Fr. Nagler: An der Stadtmauer. — La Mara, Musikalische Studienköpfe. 1 Bd. Romantiker. — H. Freydank, Die Hallische Pfännerschaft im Mittelalter.

3. Anschauungsmittel.

Die bisher vorhandenen Anschauungsmittel wurden ergänzt und erneuert. Wiederum war es das Verständnis der Stadtverwaltung, das es uns ermöglichte, einen Raum für chemische und physikalische Schülerübungen zu gewinnen. Durch geschickte bauliche Veränderungen eines großen, unbenutzten Korridors wurden Plätze für 10—12 experimentierende Schüler geschaffen, die dazu gehörigen Apparate werden allmählich beschafft. An Interesse der Schüler fehlt es keineswegs. So hat auch die ursprünglichste Form des „Arbeitsunterrichts“ ihre Stätte gefunden.

Für die übrigen Fächer, insbesondere Geschichte, Erdkunde, wurde neues Anschauungsmaterial beschafft, für die klassischen Fächer eine Anzahl von Diapositiven.

VII. Chronik der Anstalt.

Das Schuljahr begann am 21. April mit Andacht. Wir mußten leider sofort mit zahlreichen Vertretungen einspringen, da der überwiesene Studienassessor nicht erscheinen konnte, zugleich Studienrat Lörcher vom 23. April an auf längere Zeit zur Synode beurlaubt war. An der Fahrt nach Goslar nahmen zahlreiche Mitglieder des V. d. A. teil. Am 30. Juni sprach Frl. Münter vor den Klassen VI—IV einige Gedichte. Den Missionsvortrag (14. Februar) hielt Herr Inspektor Devaranne; er fand starkes Interesse und viel Beifall. Im übrigen wurden alle in großer Zahl angebotenen Vorträge und Schausstellungen abgelehnt, soweit sie in die Schulzeit fielen. Wurden sie auf den Nachmittag verlegt, war die Zahl der Besucher äußerst gering. — Über unsre Feste und Kampfspiele vgl. die Berichte über Musik und Leibesübungen.

Im Juni setzte die Erneuerung der Aula ein; da sie sich bis Weihnachten hinzog, mußten wir unsre Feiern in die Turnhalle verlegen. Dort fand die Verfassungsfeier statt (Redner: Studienrat Dr. Lörcher), ebenfalls dort am 1. Oktober die schlichte Feier zu Ehren des 80. Geburtstages unseres Hindenburg (Redner: Studienrat Dr. Wenzlau). Am 24. August

nahmen die 3 oberen Klassen und die Lehrerschaft an der Beisetzung unseres lieben früheren Schülers Kurt Reinhold (Abiturient Ostern 1926) teil.

Eine gemeinsame Kleistfeier konnte nicht stattfinden, daher wurde in den Klassen des großen deutschen Dichters gedacht. (18. September.)

Vom 21.—30. November wurden die Studienräte Dr. Lörcher und Dr. Rühlemann zu einem Fortbildungskursus in den klassischen Sprachen beurlaubt. Die Ergebnisse bildeten den Stoff für mehrere Konferenzen und kommen auch dem Unterricht zugute. Am Dienstag, dem 22. und Donnerstag (24.) tagte der Kursus im Stadtgymnasium. Am 30. Januar verstarb unser früherer Kollege Prof. Dr. F. Klincksieck. Eine stattliche Zahl ehemaliger Schüler und das gesamte Kollegium gaben dem verehrten Lehrer und Kollegen das letzte Geleit.

Am 7. und 8. März Reifeprüfung unter dem Vorsitz des Direktors. Die feierliche Entlassung fand am 24. März statt.

Am 3. April: Lichtbildervortrag des Direktors in der Aula (Dürergedenkfeier).

Die Wandertage fanden statt am 10. Mai, 22. Juni, 10. und 16. September, 22. November, 25. Januar, 21. Februar, 17. März, außerdem wurde den Schülern der 24. November freigegeben, damit das Kollegium Gelegenheit hatte, an den Vorträgen des Fortbildungskurses teilzunehmen. Schluß des Schuljahrs: 4. April.

VIII. Die wichtigsten Erlasse und Verfügungen.

28. März 1927: Das den Untersekundanern auszuhändigende Versetzungszeugnis hat den Vermerk zu tragen: Dieses Zeugnis schließt das Zeugnis der mittleren Reife ein. V. 2002. Bei etwaigen Verweisungen von der Anstalt darf weder der Grund noch die Tatsache der Verweisung auf den Abgangszeugnissen angeführt werden.
13. April 1927: Geldsammlungen jeder Art in der Schule sind verboten.
VII. 13281. Die Schüler werden darauf aufmerksam gemacht, daß das Anzünden von verdorrtem Gras an Felddrainen, Böschungen usw. verboten ist. Die Schüler sollen auf Schonung der Tier- und Pflanzenwelt, insbesondere auf die Gefahren des Feueranzündens im Walde, aufklärend und warnend hingewiesen werden.
3. Juni 1927: Nur solches Berufsmaterial darf in den Schulen verteilt werden, das durch Berufsämter zur Verfügung gestellt wird. (Nicht das der Angestellten — oder Arbeitgeberverbände.)
7. Juni 1927: Die Schule hat sich eingehend mit Wesen, Arbeit und Zielen des Völkerbundes zu befassen.
26. März 1928: VII. 5543. Das Provinzialschulkollegium genehmigt, daß an das Stadtgymnasium von Ostern 1928 ab ein mit U III beginnender realgymnasialer Zweig der Regelform angegliedert werde.
12. Dezember 1927: Für Aufnahmeprüfungen: Ein Vermerk auf den vorzulegenden Zeugnissen, der das etwaige Nichtbestehen der Prüfung feststellt, darf nicht mehr angebracht werden.
VII. 25216. Ab Ostern 1928 haben Anerkennungsprüfungen in derselben Weise stattzufinden wie regelrechte Reifeprüfungen.

8. März 1928: Vor dem technischen Studium wird besonders gewarnt. Alle Schüler, die sich diesem Studium zu widmen vorhaben, wollen sich an den Direktor wenden, der ihnen die einschlägigen Verfügungen mitteilt.

Ferienordnung für 1928.

Ostern: 4. April 1928 bis 19. April 1928

Pfingsten: 25. Mai 1928 bis 5. Juni 1928

Sommer: 29. Juni 1928 bis 31. Juli 1928

Herbst: 29. September 1928 bis 10. Oktober 1928

Weihnachten: 19. Dezember 1928 bis 3. Januar 1929.

IX. Mitteilungen an die Eltern.

1. Die Anforderungen, die das Stadtgymnasium an seine Schüler stellt, übersteigen in keinem Fach das Maß, das der Anstalt vorgeschrieben ist. Allerdings bemüht sich die Lehrerschaft auch, nicht unter diesem Maße zu bleiben. Sie rechnet dabei mit der Einsicht der Eltern, daß ihre Kinder nicht nur bei uns sind, um ein Examen zu machen oder ein Zeugnis zu bekommen, sondern auch, um als Schüler etwas zu sein. Eine allzu große Nachgiebigkeit gegenüber den Wünschen der Schüler, gerade in unserer Zeit, muß sich bitter rächen: Wenn die Jungen ins Leben eintreten, werden ihnen auch nicht alle Wege geebnet sein, sie werden manches tun müssen, was ihren Neigungen nicht entspricht. Auch das Lehrerkollegium des Stadtgymnasiums glaubt Verständnis zu haben für unsere Jugend, aber gerade deswegen sieht es in der deutschen Jugend nicht nur den nach Ungebundenheit, nach Spiel und Sport verlangenden jungen Menschen, sondern auch den künftigen deutschen Staatsbürger, an dessen Kenntnisse, Willenskraft und Verantwortungsgefühl die höchsten Anforderungen gestellt werden. Die Eltern können versichert sein, daß das Maß der Anforderungen genau abgemessen ist. Wo Zweifel irgend welcher Art bestehen, ist Rücksprache mit dem Fachlehrer und Direktor nicht nur erwünscht, sondern erbeten. Aber auch in allen anderen Fällen liegt uns daran, den Zusammenhang zwischen Schule und Elternhaus möglichst eng zu gestalten, und nicht nur bei den weniger guten Schülern, auch nicht nur vor der Versetzung. Der Direktor ist täglich (außer Dienstags) von 12—1 zu sprechen, jeder Lehrer des Stadtgymnasiums hat seine bestimmte Sprechstunde, ist aber bei vorheriger Vereinbarung auch zu anderen Zeiten zu sprechen.

2. Schulausflüge, Wandertage, Schulfeste sind für alle Schüler verbindlich.

3. Das Schulgeld wird nicht mehr in der Schule eingezogen. Es wird um pünktliche Einzahlung (oder Überweisung) an die Zahlstelle gebeten, damit die Schule im Besitz aller Vergünstigungen bleibt, die der Magistrat bisher ihr hat zuteil werden lassen.

4. Teilnahme am Chor und Orchester ist verbindlich. Wir bitten herzlich, die Schüler bei entsprechender Veranlagung ein Instrument (nicht nur Klavier!) lernen zu lassen. Auch in diesen Fällen ist die Schule zu Rat und auch zur Unterstützung bereit.

5. Befreiungen von irgend welchen Unterrichtsfächern sind nur auf amtsärztliches Zeugnis hin statthaft.

Druck von Karras, Kröber & Nietschmann in Halle (Saale).
